

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ КОЛЛОКВИАЛИЗМЛАРИ СЕМАНТИКАСИГА НАЗАР

Носирова Гулноза Фахриддин қизи

УзДЖТУни 2021 - йилда тамомланган

2021-йил сентябрдан Самарқанд вилояти Жомбой тумани, Бешбола мах. 51-мактаб инглиз тили қўитувчиси

Аннотация: Коллоквиализмни лексик-семантик жиҳатдан тадқиқ этишда “семантик белги” ва “семантик компонент” терминлари кўп қўлланилиб, уларнинг ҳар бири тилда турлича тушунчаларни ифодалайди. Семантик белги сўзнинг ўзидан англашилмайдиган, аммо камида иккита сўзни бири-бирига таққослаш натижасида аниқланадиган ва ушбу хусусиятларни ўзида турлича акс эттирадиган тушунча бўлиб, у инвариант бирлик ҳисобланади. Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги коллоквиал бирликларнинг семантик таҳлили борасида гап боради.

Калит сўзлар: инвариант семантик белги, семантик белги, семантик компонент, интеграл семантик маркерлар, коллоквиал лексик тизим.

Қиёсланаётган тиллар коллоквиализмларида ифодаланувчи инвариант семантик белгининг ўзгарувчан маънолари семантик компонентлар деб аталувчи унинг вариантли семантик бирликлари ҳисобланади. Семантик компонентлар энг кичик, бўлинмайдиган семантик бирликлар ҳисобланади.

Лексик бирликлар референтларини ўрганишда компонент таҳлил методини қўллаган ҳолда, маълум парадигматик қатор доираларида бир сўзнинг

маъносини бошқа сўздан ажратиб турувчи барча семантик белгиларини аниқлаш мумкин ва улар дифференциал маркерлар деб аталади. Аммо шу билан бирга, ушбу парадигматик қаторнинг барча лексик бирликлари учун умумий бўлган камида битта семантик белги мавжуд бўлиши керак, чунки, унинг ёрдамида ушбу сўзлар маънолари бирлашади. Бундай белгиларни интеграл семантик маркерлар деб аташ мумкин .

Коллоквиал бирликларнинг семантик тузилиши таҳлил этилганда, маънонинг бир қатор компонентлари ажралиб чиқади ва улар кичик коллоквиал лексик тизим учун характерлидир. К.М.Рябова уларни “семавий блоклар” деб атайди ҳамда инглиз тили коллоквиализмларини таҳлил қилишда у қуйидаги семавий блокларни ажратиб кўрсатади: квалификатив-атрибутив, интенсификацияловчи, объектли-манتيқий баҳолар, эмоционал баҳолар.

Ўзбек тилининг сўзлашув лексикаси тадқиқида улар учун энг умумий семантик компонентлар ажратиб олинди. Таҳлил натижасида уларнинг функционал жиҳатдан инглиз тили коллоквиализмлари референтларининг семавий блокларига яқинлиги аниқланди. Маънонинг бундай компонентларини иккита тил мисолида солиштириш коллоквиал семантик жараёнлар борасида фикр юритиш имконини берди.

Компонент таҳлил методи асосида таққосланаётган тиллар коллоквиал лексикасининг энг умумий семантик компонентлари ажратиб олинди. Улар қуйидагилар:

1. Коллоквиализмнинг коннотациясида референтнинг қўшимча белгисини ифодаловчи семантик компонент ёрдамида сўзнинг предметлик хусусияти аниқланади. Бу компонент дифференциациял вазифани бажариб, у одатда

луғатларда сўз изоҳи ичида келади ва унинг таркибий қисми ҳисобланади. Масалан, “blockbuster” коллоквиализми қуйидаги таърифга эга: *forceful person or thing bringing about a sudden effect*. Ушбу лексик бирликнинг архисемаси *person* ва *thing* лексемалари ҳисобланади. Ушбу сўзнинг таърифига назар ташласак, унда архисемадан ташқари, қўшимча маъно берувчи семантик компонент, *bringing about a sudden effect* бирикмасини ҳам кўриш мумкин. Ушбу компонент референтни аниқлаштириш, тўлдириш ҳамда ушбу сўзни бошқа лексик бирликлардан ажралиб туриши учун хизмат қилади.

Ўзбекча “турли ёшдаги кишилар” маъносини ифодаловчи “катта-кичик” коллоквиал бирлигида “кишилар” архисемаси “турли ёшдаги” семантик компонентлари билан тўлдирилади [4:334]. Бундай семантик компонентларнинг мавжудлиги сўзлашув тагтили учун характерли бўлиб, уларнинг мавжудлиги коллоквиал бирлик семантикасига кенгроқ маълумот кўшиш имконини беради.

Баъзи ҳолларда бундай мазмунан кенг маълумотлар бошқа тагтилларда бирикмалар ёки бутун бир гаплар орқали ҳам берилиши мумкин:

Bircher – a member of the John Birch society, a reactionary political organization;

straphanger – a standing passenger on a crowded bus or other vehicle who has to cling for support to an overhead strap;

tablehop – to go from table to table, visiting friends, as in a restaurant.

Фойдаланилган адабиётлар:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Flexner S.B. American slang. – In: The American language in the 1970-s. – Sacramento: Boyd & Frazer, 1974.
2. Рябова К.М. Коллоквиальная лексика современного английского языка: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Горький, 1980.
3. The New International Webster's Standard Dictionary. – The USA: Trident Reference Publishing, 2006.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (“К” жилди). – Тошкент, Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2006.